

6GSMART-SP1-L1-P1-D1.2
Diseño funcional y evaluación
del cloud continuo de
6GSMART v1.0
Fecha de Publicación: 27/08/2024

6GSMART-ICC

**Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales para la Cohesión – 6G I+D**

Paquete de Trabajo (PT)	P1
Líder del PT	I2CAT
Editor Principal	Jose Manuel Palacios (Minsait)
Contribuyentes	Jose Antonio Ordoñez-Lucena (TID)
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación	
PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Jose Manuel Palacios	Draft	15/01/2024	High Level ToC Proposal
V0.2	Jose Manuel Palacios	Draft	10/07/2024	Content ready for review
V0.3	Estela Carmona	Draft	21/08/2024	General review
V1.0	Jose Manuel Palacios	Final	27/08/2024	Final version

1 Tabla de Contenidos

1	Tabla de Contenidos	3
2	Lista de Figuras	5
3	Lista de Acrónimos	6
4	Resumen Ejecutivo	8
5	Introducción	9
6	Diseño del orquestador de la nube continua	9
6.1	Arquitectura del sistema	9
6.2	Descripción de módulos	11
6.2.1	Controladores	11
6.2.2	Servicios	11
6.2.2.1	Nube	11
6.2.2.2	Componente	11
6.2.2.3	Aplicación	12
6.2.2.4	AppInstance	12
6.2.3	Managers	12
6.2.3.1	Artifact Repo Manager	12
6.2.3.2	Cloud Manager	12
6.2.4	Drivers	13
6.2.4.1	Repo Driver	13
6.2.4.2	Cloud Driver	13
6.2.4.3	VAN Driver	13
7	Especificación de la solución	13
7.1	Modelo de intenciones	13
7.1.1	Modelos de despliegue	15
7.1.2	Afinidad/Anti-afinidad	16
7.1.3	Algoritmo de selección de nube	16
7.2	Red virtual de aplicación	18
8	Implementación de la solución	21
8.1	Implementación del servidor	21
8.2	Implementación del cliente	23
8.3	Implementación de la Red Virtual de Aplicación	26
9	Evaluación	29
9.1	Modelo de intenciones	29
9.1.1	Modelo nToAnyCloud	29
9.1.2	Modelo nToCloudType	31

9.1.3	Modelo nToCloudLabel	32
9.1.4	Modelo perCloudType	33
9.1.5	Modelo perCloudLabel	34
9.1.6	KPIs	35
9.2	Red virtual de aplicación	40
10	Conclusiones	42

2 Lista de Figuras

Figura 1: Módulos del orquestador.....	10
Figura 2: Modelo de intenciones.....	14
Figura 3: Algoritmo de selección de nube.....	17
Figura 4: Clasificación de nubes basada en la geografía.....	18
Figura 5: OpenAPI paths.....	22
Figura 6: Ejemplo de uso de la librería gson.....	24
Figura 7: Ayuda correspondiente al comando de creación de aplicación.....	24
Figura 8: Salida del comando de borrado de nube.....	25
Figura 9: Consulta detallada de una aplicación.....	26
Figura 10: Modelo para las VAN.....	27
Figura 11: Máquina de estados de la instancia de aplicación.....	28
Figura 12: Instanciación de una aplicación Skupper Aware.....	29
Figura 13: Validación del modelo nToAnyCloud.....	30
Figura 14: Validación del modelo nToClouType.....	31
Figura 15: Validaciones del modelo nToCloudLabel.....	33
Figura 16: Validaciones del modelo perCloudType.....	34
Figura 17: Validaciones del modelo perCloudLabel.....	35
Figura 18: Tiempo medio de selección de nube (firstAvailable).....	36
Figura 19: Tiempo medio de selección de nube (random).....	37
Figura 20: Tiempo medio de selección de nube (lastRecentlyUsed).....	38
Figura 21: Tiempo medio de selección de cloud (sin restricciones).....	39
Figura 22: Tiempo medio de selección de nube (anti-afinidad).....	39
Figura 23: Tiempo medio de selección de nube (afinidad).....	40
Figura 24: Solución Onesait Things.....	41
Figura 25: Validación del caso de uso de IoT.....	42

3 Lista de Acrónimos

AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
API	Application Programming Interfaces
AWS	Amazon web Services
BD	Base de Datos
CLI	Command Line Interface
CPU	Central processing unit
DNS	Domain Name System
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
GDC	Google Distributed Cloud
GPU	Graphics processing unit
GSM	Global System for Mobile Communications
GSMA	GSM Association
gRPC	Google Remote Procedure Call
IDE	Integrated Development Environment
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IoT	The Internet of Things
K8s	Kubernetes
LAN	Local Area Network
MCCO	Minsait Cloud Continuum Orchestrator
MEC	Multi-access Edge Computing
NBI	Northbound Interface
NFV	Network functions virtualization
OAS	Open API Specification
ONÄP	Open Network Automation Platform
OSM	Open Source Mano
OT	Operational Technology
RAN	Radio access network
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TLS	Transport Layer Security
UDP	User Datagram Protocol
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
VAN	Virtual Application Network
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network

4 Resumen Ejecutivo

Se están realizando numerosos esfuerzos en los ecosistemas de telecomunicaciones y de la nube para responder a los desafíos de la computación en la nube continua. Tanto los proveedores de nube pública como los proveedores de soluciones de orquestación para operadores de telecomunicaciones están realizando importantes esfuerzos para responder al despliegue de aplicaciones en el borde de la red. En este momento nos encontramos en un panorama muy fragmentado con soluciones de **código abierto** como Open Source Mano (OSM), Open Network Automation Platform (ONAP); soluciones de **nube pública** como Amazon Web Services (AWS), Google Distributed Cloud, (GDC), Microsoft Azure; **proveedores privados de NFV** como VMware, RedHat, Netcraker, NearByOne y **soluciones de tecnología tradicional** como las de Nokia, Ericsson.

Las soluciones actuales no brindan una respuesta adecuada a los nuevos desafíos de la nube continua, como la tolerancia a la replicación en aplicaciones distribuidas, la falta de funciones de comunicación/red de malla automatizadas y las soluciones de nube de telecomunicaciones que no se pueden replicar en entornos locales.

En 6GSMART-ICC nos hemos centrado en algunos de los retos anteriores para identificar los diseños de referencia que se deben seguir en el desarrollo del orquestador de la nube continua. En concreto hemos trabajado en:

- Modelo de despliegue basado en intenciones. El orquestador mantiene control total sobre las nubes que se deben utilizar para desplegar los componentes de la aplicación. A través de este modelo se estudiarán diversos mecanismos de despliegue de componentes.
- Redes de virtuales de aplicación que hacen realidad la programación de aplicaciones distribuidas.

5 Introducción

Este documento describe la solución de orquestación de nube continua implementado por Minsait denominado Minsait Cloud Continuum Orchestrator (MCCO).

El documento se organiza en los siguientes capítulos:

- Capítulo 4: Resumen ejecutivo.
- Capítulo 6: Diseño del orquestador. En este capítulo se describen los módulos internos del orquestador, así como el interfaz de línea de comandos (CLI).
- Capítulo 7: Especificación de la solución. En este capítulo se hace énfasis en el modelo de intenciones y la red virtual de aplicación.
- Capítulo 8: Implementación de la solución. En este capítulo se describe la implementación realizada indicando las tecnologías de base seleccionadas. Se hace especial énfasis en la implementación de la red virtual de aplicación.
- Capítulo 9: Evaluación. En este capítulo se describen los resultados obtenidos tanto con el modelo de intenciones como con la red virtual de aplicación.
- Capítulo 10: Conclusiones. En este capítulo se recogen las principales conclusiones del trabajo realizado.

6 Diseño del orquestador de la nube continua

6.1 Arquitectura del sistema

El orquestador de la nube continua permite desplegar aplicaciones distribuidas en clústeres de Kubernetes. Para ello se ha definido un modelo de datos que cuenta con cuatro entidades de primer nivel:

Nube: Una nube (también llamada clúster) representa una serie de recursos administrados bajo un controlador Kubernetes. El orquestador permite definir varios tipos de nubes según la distancia al usuario final (Extreme Edge, On Premises, Telco Edge y Public) con ciertas capacidades de recursos (CPU, Memoria, Disco, etc.). Estas nubes se pueden etiquetar para ser usadas en los modelos de despliegue basados en etiquetas.

Componente: Un componente se define como un “Helm¹ Chart” que reside en un repositorio determinado con una versión particular. El orquestador mantiene un catálogo de componentes a partir de los cuales se componen las aplicaciones.

Aplicación: Una aplicación se define como un conjunto de componentes interconectados que ofrecen algún tipo de servicio a los usuarios. Para cada componente se deben definir las capacidades requeridas de la nube y la forma en la que se debe desplegar, indicando las conexiones que se establecen entre los distintos componentes. Se han implementado cinco modelos de despliegue que permiten desplegar de 1 a N instancias en nubes que cumplan con las características requeridas por cada modelo. Mas adelante explicaremos

¹ <https://helm.sh/>

los modelos de despliegue con más detalle. Por lo tanto, una aplicación es una plantilla que define los componentes que debemos desplegar, sobre qué “tipos” de nubes debemos realizar los despliegues y las conexiones entre dichos artefactos.

AppInstance: Una instancia de aplicación se define como la creación de las instancias de los componentes que forman parte de una aplicación en las nubes requeridas.

Para realizar su trabajo, el orquestador se compone de los módulos que se muestran en la siguiente figura:

Figura 1: Módulos del orquestador

El orquestador recibe solicitudes a través del Northbound Interface (NBI). Estas peticiones pueden ser invocadas directamente por el usuario final o mediante el cliente de línea de comandos. Estas solicitudes son procesadas por los respectivos controladores, cuya principal responsabilidad es la de validar que los datos de la solicitud sean correctos. Una vez que se han validado los datos de la solicitud, esta se transfiere a la capa de servicio. Dependiendo de la entidad que estemos gestionando, se implementará una lógica de servicio diferente. Para las solicitudes relacionadas con el despliegue de AppInstances (las solicitudes más complejas), la lógica del servicio utiliza el motor del modelo de intenciones para seleccionar las nubes donde instanciar los componentes y la máquina de estado de la instancia para avanzar a través de los diferentes estados de la instancia que se describirán en sección siguiente.

Artifact Repo Manager se encarga de mantener un repositorio local con los artefactos a desplegar y para ello utiliza el Repo Driver.

Cloud Manager es responsable de desplegar los artefactos en las nubes y administrar la Virtual Application Network (VAN). Para ello se apoya en el Cloud Driver y el VAN Driver.

Finalmente, el módulo CLI permite realizar las peticiones al orquestador desde la línea de comandos utilizando para ello el interfaz NBI.

6.2 Descripción de módulos

6.2.1 Controladores

Los controladores implementan la especificación api abierto (OAS) definido para la gestión de cada entidad. Existen cuatro controladores que se corresponden con las entidades de primer nivel: nube, componente, aplicación e instancia de aplicación.

La primera tarea que realizan los controladores es la de validad que la petición es correcta. Validan que los datos proporcionados por el cliente son válidos y que las entidades con las que se va a trabajar o bien no existen (para el caso de altas) o bien existen (para el caso de bajas o modificaciones). También realizan otra serie chequeos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema como puede ser por ejemplo que si en una nube existen instancias desplegadas no se pueda dar de baja dicha nube.

Una vez que se han realizado los chequeos se pasa la petición a los servicios que se en cargan de realizar la lógica de negocio dependiente de cada entidad. Una vez que el servicio ha respondido, se guardan los datos en la Base de Datos (BD) mongo en caso de que la petición haya sido exitosa.

6.2.2 Servicios

Los servicios implementan la lógica de negocio para cada tipo de entidad. Todos los servicios tienen una cache local que mejora mucho las prestaciones ya que no se tiene que acceder a la BD mongo cada vez que se quiere consultar si una cierta entidad existe.

Debido a dicha caché, cuando la aplicación del orquestador arranca, la primera tarea que hace es consultar la BD mongo y cachear todas las entidades existentes en la BD. Esta tarea es realizada por el componente denominado Repo Cache Loader.

Al igual que los controladores, existen 4 servicios: nube, componente, aplicación y appInstance.

6.2.2.1 Nube

El servicio de la entidad nube se encarga de contactar con la nube y verificar las credenciales (fichero kubeconfig) proporcionadas por el cliente tienen los permisos necesarios para realizar las tareas de despliegue. Como la conectividad con la nube se puede perder o bien la nube puede estar no disponible, existe una tarea periódica (Cloud Watcher) que se encarga de verificar que el orquestador puede acceder a todas las nubes. En caso de que no se pueda acceder se marca la nube como “not ready”.

Este servicio también se encarga de gestionar las entidades de tipo link que permiten definir distintos pesos entre los enlaces que conectan las nubes. El objetivo de esto es que la red virtual de aplicación pueda utilizar en todo momento los enlaces más convenientes para la comunicación entre los componentes de una aplicación.

6.2.2.2 Componente

El servicio de la entidad componente se encarga de obtener el artefacto indicado en la definición del componente. Para ello descarga el artefacto al repositorio local (Repo Cache). En el caso de que se produzca una actualización del componente, el repositorio local será actualizado con los cambios necesarios.

6.2.2.3 Aplicación

El servicio de la entidad aplicación, y las entidades que “cuelgan” de aplicación como son despliegue y conexión, se encarga de guardar en la Base de Datos la definición de las aplicaciones que podemos desplegar.

Este servicio gestiona toda la información de los modelos despliegue a utilizar para cada componente, así como los parámetros necesarios para crear la red virtual de aplicación.

6.2.2.4 ApplInstance

El servicio de despliegue de una instancia de aplicación es el servicio más complejo de todos ya se encarga por un lado de aplicar el modelo de intenciones para localizar las nubes donde realizar los despliegues, y por otro lado de realizar el despliegue de los Helm Charts y la red virtual de aplicación en las nubes.

Para aplicar el modelo de intenciones se ayuda del Intent Model Engine. Este módulo recibe como parámetro la definición de la aplicación a desplegar y genera una lista de despliegues a realizar seleccionando una nube para cada uno de ellos. En caso de que el Intent Model Engine no sea capaz de localizar las nubes requeridas para realizar el despliegue se retorna un error hacia el controlador y se rechaza la operación. En caso contrario, se continúa con la fase de despliegue.

Para realizar la fase de despliegue se utiliza una tarea **asíncrona** implementada por el módulo Instance State Machine. Ese módulo se encarga de ir realizando todas las tareas necesarias en la nube para que la aplicación quede correctamente instanciada. Veremos más adelante que eso supone la creación de “namespaces”, instalación del router de Skupper, conexión de routers de Skupper, instalación de Helm Charts y exposición de servicios en la VAN.

El módulo Instance State Machine utiliza los servicios proporcionados por los managers (Artifact Repo Manager y Cloud Manager) para realizar las tareas sobre las nubes.

6.2.3 Managers

Los managers ofrecen un interfaz a los servicios para llevar a cabo las tareas sobre las nubes. En el sistema se han definido dos managers: Artifact Repo Manager y Cloud Manager.

6.2.3.1 Artifact Repo Manager

El módulo Artifact Repo Manager ofrece a los servicios las capacidades de gestión de los repositorios que contienen los Helm chart. Esta gestión consiste en utilizar la definición de los artefactos indicada en los componentes para descargar a la cache local los Helm Charts que se van a utilizar para el despliegue.

Este gestor utiliza a su vez el Repo Driver que es el encargado de interactuar con los repositorios remotos.

6.2.3.2 Cloud Manager

El módulo Cloud Manager ofrece a los servicios las capacidades de gestión de las nubes. Estas capacidades incluyen:

- Creación/borrado de namespaces.
- Instalación/Desinstalación del router de la VAN.
- Creación de enlaces entre routers de la VAN.
- Instalación/Desinstalación de Helm Charts.

- Exposición de servicios en la VAN

Este gestor utiliza a su vez el Cloud Driver para las tareas de gestión de namespaces y Helm Charts, y el VAN Driver para las tareas de gestión de la VAN.

6.2.4 Drivers

Los drivers son los módulos encargados de interactuar con los repositorios de Helm Charts y con las nubes. En el sistema se han definido tres drivers: Repo Driver, Cloud Driver y VAN Driver.

6.2.4.1 Repo Driver

Este driver se encarga de interactuar con los repositorios de Helm Charts para obtener los Charts a instalar.

6.2.4.2 Cloud Driver

Este driver se encarga de interactuar con las nubes para hacer las labores relacionadas con la gestión de namespaces y la gestión de Helm Charts.

6.2.4.3 VAN Driver

Este driver se encarga de realizar todas las tareas relacionadas con la gestión de la VAN.

7 Especificación de la solución

7.1 Modelo de intenciones

Mientras que la computación de borde tiene como objetivo descargar la nube moviendo los servicios al borde de la red, más cerca de los dispositivos IoT, la continuidad de la nube se refiere a entornos altamente distribuidos, con una descentralización y un dinamismo característicos que se extiende desde los dispositivos hasta la nube. La orquestación de aplicaciones es clave para garantizar la ubicación óptima de los componentes de la aplicación en este entorno complejo, tanto en recursos de tiempo como de espacio, de acuerdo con los requisitos de la aplicación en tiempo real, considerando el equilibrio de la carga de trabajo, la tolerancia a fallos y la estabilidad del sistema.

A medida que aumenta el número de nubes disponibles en las que los orquestadores realizan despliegues de aplicaciones, la decisión de dónde colocar los componentes de las aplicaciones no se puede delegar a los clientes de los orquestadores. En cambio, necesitamos un modelo de intenciones en el que los clientes puedan exponer sus necesidades para llevar a cabo el despliegue en lugar de indicar para cada instancia en qué nube se debe desplegar.

La siguiente figura muestra el modelo de intenciones que Minsait ha definido para el orquestador de continuidad en la nube.

Figura 2: Modelo de intenciones

El modelo permite la definición de los parámetros necesarios para implementar una aplicación. Debemos recordar que una aplicación se define principalmente como un conjunto de despliegues y que cada despliegue define los parámetros con los que deseamos desplegar cada componente de la aplicación. En particular, los parámetros que afectan al modelo de intención están resaltados en verde en la figura anterior y su definición es la siguiente:

Capacidades requeridas: El cliente puede configurar los recursos que cada instancia de componente consumirá de la nube. Si no se establecen los requisitos para algún recurso, se entiende que dicho recurso no se consume y por lo tanto no será considerado a la hora de identificar las nubes objetivo. Los recursos por consumir son:

- CPU
- Memoria
- Disco
- GPU
- Aceleradores

Latencia requerida: El cliente puede indicar una latencia máxima que debe tener la nube respecto al usuario que accede al servicio. El modelo admite tres configuraciones de latencia: alta, media y baja.

Modelo de despliegue: Se han definido cinco modelos de despliegue, que describiremos a continuación:

- nToAnycloud
- perCloudType
- perCloudLabel
- nToCloudType
- nToCloudLabel

Las características del despliegue de cada componente de una aplicación se parametrizan mediante lo que se ha denominado modelos de despliegue. Los modelos de despliegue permiten definir el número de instancias de cada componente (Helm Chart) a desplegar y los requisitos de ubicación de las instancias de cada componente en las diferentes nubes.

Los modelos de despliegue se seleccionan para cada componente que forma parte de una aplicación, por lo que, por ejemplo, se puede seleccionar un modelo de despliegue para el componente de front-end de una aplicación y seleccionar un modelo de despliegue diferente para el componente de back-end.

Además de indicar el modelo de despliegue para cada componente, también puede indicar reglas de afinidad/anti-afinidad que permitan refinar la ubicación de las instancias de los componentes en las nubes disponibles.

7.1.1 Modelos de despliegue

nToAnyCloud

Este modelo de despliegue permite desplegar N instancias del componente en cualquier nube disponible que cumpla con los requisitos de capacidad y latencia. Si el orquestador no tiene suficientes nubes para desplegar las N instancias, la operación de despliegue de la aplicación será rechazada.

perCloudType

Este modelo de despliegue permite desplegar una instancia del componente en cada nube disponible del tipo requerido, siempre que esa nube cumpla con los requisitos de capacidad y latencia. Si por motivos de capacidad o latencia alguna de las nubes del tipo requerido no es seleccionable, se puede definir uno de los siguientes comportamientos:

- **Obligatorio:** En este caso, el orquestador rechazará la operación de despliegue del componente de la aplicación.
- **Preferido:** En este caso se acepta que el orquestador despliegue el componente de la aplicación en un subconjunto de nubes del tipo requerido.

perCloudLabel

Este modelo de despliegue permite desplegar una instancia del componente en cada nube disponible con la etiqueta requerida si cumple con los requisitos de capacidad y latencia. Si por motivos de capacidad o latencia alguna de las nubes con la etiqueta requerida no es seleccionable, se puede definir uno de los siguientes comportamientos:

- **Obligatorio:** En este caso, el orquestador rechazará la operación de implementación de la aplicación.
- **Preferido:** En este caso se acepta que el orquestador despliegue el componente de la aplicación en un subconjunto de las nubes con la etiqueta requerida.

nToCloudType

Este modelo de despliegue permite desplegar N instancias del componente en nubes del tipo requerido si cumplen con los requisitos de capacidad y latencia. Si el orquestador no tiene

suficientes nubes para desplegar las N instancias, la operación de despliegue de la aplicación será rechazada.

nToCloudLabel

Este modelo de despliegue permite desplegar N instancias del componente en nubes con la etiqueta requerida si cumplen con los requisitos de capacidad y latencia. Si el orquestador no tiene suficientes nubes para desplegar las N instancias, la operación de despliegue de la aplicación será rechazada.

7.1.2 Afinidad/Anti-afinidad

Para que el cliente pueda tener un mayor control sobre los despliegues realizados, para los modelos tipo *nToAnyCloud*, *nToCloudType* y *nToCloudLabel* se pueden establecer reglas de afinidad y anti-afinidad. Se trata de reglas intra-despliegue, es decir, son reglas que se aplican solo a las instancias que pertenecen a la definición de despliegue de un componente. Por el momento, no está permitido establecer reglas entre despliegues que se aplicarían a la instanciación de instancias de un componente con respecto a otro componente.

En el caso de establecer una regla de afinidad, todas las instancias de un determinado componente se ubicarán dentro de la misma nube, mientras que, si establecemos una regla de anti-afinidad, las instancias de un determinado componente se ubicarán en nubes diferentes. En caso de que no haya una nube lo suficientemente grande para cumplir con la regla de afinidad o tantas nubes diferentes como para cumplir con la regla de anti-afinidad, se puede definir uno de los siguientes comportamientos:

- **Obligatorio:** En este caso, el orquestador rechazará la operación de despliegue de la aplicación.
- **Preferido:** en este caso se acepta que el orquestador pueda desplegar instancias en varias nubes para reglas de afinidad y que pueda desplegar instancias en la misma nube para reglas anti-afinidad.

7.1.3 Algoritmo de selección de nube

La siguiente figura muestra el algoritmo de selección de nube:

Figura 3: Algoritmo de selección de nube

Para cada definición de despliegue de un componente, se sigue el mismo algoritmo. Si no se puede realizar el despliegue de algún componente, se liberan los recursos reservados y se rechaza la operación.

Como se puede observar, el algoritmo tiene dos rutas principales, la ruta de los modelos **nToXXX** (nToAnyCloud, nToCloudType y nToCloudLabel) y la ruta de los modelos **perXXX** (perClouType y perCloudLabel).

Para los modelos nToXXX lo primero que se debe comprobar es si existe una regla de afinidad, ya que en ese caso se buscarán las nubes con recursos suficientes para todas las instancias a desplegar y en su defecto aquellas nubes que tengan más recursos disponibles. Si la regla de afinidad es de tipo obligatoria y no se encuentra una nube suficientemente grande, se rechaza la operación, pero si es suficiente con ser preferida, entonces las instancias se desplegarán en las nubes con mayor disponibilidad de recursos libres, seleccionando primero la que tiene más recursos y utilizando las siguientes en orden decreciente al número de recursos disponibles. Una vez que tenemos un conjunto de nubes que cumplen todos los requisitos, el orquestador selecciona una de ellas según uno de los siguientes algoritmos configurados a nivel de sistema:

- **firstCloudAvailable**: El orquestador selecciona la primera nube de la lista de nubes disponibles.
- **lastRecentlyUsed**: El orquestador selecciona la nube que no se ha utilizado por más tiempo (desde el punto de vista de la selección de nubes).
- **greaterAvailableCPU**: El orquestador selecciona la nube que tiene la mayor cantidad de CPU disponible.
- **random**: El orquestador selecciona una nube de la lista al azar.

Si no existe una regla de afinidad, para cada instancia, el orquestador busca nubes donde se pueda ubicar dicha instancia. En caso de que exista una regla anti-afinidad, el orquestador filtrará las nubes que ya hayan sido utilizadas previamente por otra instancia de ese componente. Si no hay nubes y se debe aplicar la anti-afinidad de forma obligatoria, la solicitud será rechazada. De lo

contrario, el orquestador reutilizará las nubes utilizadas anteriormente. Una vez que tenemos un conjunto de nubes que cumplen todos los requisitos, el orquestador selecciona una de ellas según uno de los algoritmos indicados anteriormente.

Para los modelos de tipo perXXX, el orquestador busca todas las nubes de tipo/etiqueta requerida. Si todas las nubes cumplen los requisitos para desplegar una instancia del componente, entonces se realiza el despliegue. Si hay alguna nube que no cumple con todos los requisitos, entonces se verifica si es obligatorio el despliegue en todas las nubes o solamente es preferido. Si es obligatorio se rechaza la operación y si es preferido se realiza el despliegue en todas aquellas nubes que cumplan los requisitos.

7.2 Red virtual de aplicación

Edge Computing es un paradigma que acerca el procesamiento de datos al borde de la red, por ejemplo, el control de un robot en una fábrica. Existen varias definiciones de computación en el borde, pero en este documento nos centraremos en las basadas en la ubicación geográfica de los recursos de procesamiento de datos. El borde basado en la geografía se clasifica en múltiples categorías según la distancia del usuario. En el siguiente diagrama se muestran dichas categorías:

Figura 4: Clasificación de nubes basada en la geografía²

Las aplicaciones nativas del borde se distribuyen a lo largo de la nube continua y comparten los principios nativos de la nube. La comunicación entre componentes de software distribuidos en una aplicación nativa de la nube es un aspecto desafiante del desarrollo nativo de la nube. Para resolver este desafío, podemos utilizar VANs. Se puede utilizar una VAN para conectar componentes de una aplicación que se despliegan a lo largo de la nube continua (en el dispositivo, en las instalaciones de la fábrica, en el borde lejano, en el borde cercano y en la nube pública).

Hasta la fecha, la arquitectura del software distribuido ha estado dictada en gran medida por la estructura de la red subyacente. Esto lo vemos más claramente en el patrón cliente-servidor³ predominante, donde las aplicaciones se dividen en clientes que se ejecutan en dispositivos en redes IP privadas y servidores que se ejecutan en grandes centros de datos en la red pública. Si la aplicación requiere que un componente de una red privada se comunique directamente con componentes de otras redes privadas, la aplicación se diseñará con un servidor intermediario

² <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/wp-content/uploads/2022/03/GSMA-TEC-Value-Whitepaper-v13.pdf>

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model

implementado en algún lugar de la Internet pública. El código se escribirá para comunicarse explícitamente a través del intermediario.

En el desarrollo moderno nativo de la nube, el software debe dividirse en servicios separados según cómo el desarrollador espera escalar e implementar. Por ejemplo, los servidores web front-end deben estar separados de los procesadores back-end, que a su vez deben estar separados de los servicios que contienen datos valiosos o confidenciales. Esto permite implementar interfaces cerca de los usuarios; los back-ends se escalarán para manejar la carga de trabajo actual; y los datos se mantienen seguros en una red empresarial privada.

La promesa del software nativo en la nube es la flexibilidad en el despliegue de una aplicación. Por ejemplo:

- Estoy probando una nueva característica para mi aplicación. Me gustaría usar mi IDE en mi portátil para ejecutar ese servicio con datos en vivo desde mi aplicación de producción.
- Esta base de datos contiene información valiosa y confidencial que no quiero almacenar en la nube pública. Lo implementaré en mi red privada.
- ¿Mi proveedor de nube pública se desconectó? Manejaré esa carga de trabajo en un proveedor diferente o en una zona de disponibilidad diferente.

Mientras que las redes TCP/IP reales son rápidas y confiables para mover datos de un punto a otro, no son adecuadas para soportar las necesidades modernas de los sistemas de software nativos de la nube.

La red virtual de aplicación

Una red virtual de aplicación⁴ es una red de capa de aplicación que se superpone a Internet basada en TCP/IP.

Un desarrollador sin privilegios puede configurar rápidamente una VAN y su topología se puede establecer y cambiar con la misma facilidad. Las aplicaciones escritas para utilizar protocolos existentes como Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Google Remote Procedure Call (gRPC), Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) o cualquier servicio o aplicación que se ejecute sobre TCP o UDP pueden ejecutarse en una VAN sin modificaciones. Una VAN se establece implementando un router VAN en cada sitio que será parte de la aplicación distribuida y estableciendo conexiones seguras entre pares de sitios. Un sitio puede ser una Local Area Network (LAN) en un centro de datos, un único host o un namespace en un clúster de Kubernetes.

Direccionamiento y descubrimiento de servicios

El verdadero poder de las redes virtuales de aplicación proviene de la forma en que una VAN aborda y descubre servicios.

Existen varias diferencias importantes entre el direccionamiento VAN y el direccionamiento TCP/IP de Internet:

Una dirección VAN es un nombre del estilo DNS:

En una VAN, el nombre es la dirección, mientras que en una red TCP/IP, el nombre se asigna a una dirección IP mediante una búsqueda del Sistema de Nombres de Dominio

⁴ <https://skupper.io/docs/overview/index.html>

(DNS). La VAN enruta el tráfico de la aplicación según la dirección VAN sin tener en cuenta las direcciones IP subyacentes que utilizan los sistemas que alojan la aplicación.

Una dirección VAN hace referencia a un proceso, no a un host:

Una dirección VAN hace referencia a un proceso en ejecución, mientras que una dirección IP hace referencia al host en el que se ejecuta el proceso. Para hacer referencia a un proceso en TCP/IP, se debe agregar un número de puerto (un campo numérico de 16 bits) a la dirección para indicar el proceso en el host direccionado.

El desarrollador de una aplicación nativa de la nube no quiere tener que pensar en los hosts o los puertos involucrados en la ejecución de los servicios de la aplicación. La computación en la nube moderna abstrae este detalle. Los servicios pueden migrar de un host a otro. En situaciones de múltiples sitios, es posible que no se pueda acceder a los propios hosts desde cualquier lugar de la red porque se encuentran en redes IP privadas o detrás de firewalls.

Las direcciones VAN son de acceso múltiple:

Las direcciones IP son de tipo unicast, lo que significa que una dirección IP se refiere a un único host. (Se entiende que tanto IPv4 como IPv6 admiten multidifusión, e IPv6 admite anycast, pero en términos prácticos estas características no se utilizan en redes WAN). Las direcciones VAN son de acceso múltiple, con múltiples destinos que utilizan la misma dirección. La semántica de reenvío puede ser multidifusión, donde cada destino recibe una copia de todo el tráfico; o anycast, donde la red equilibra la carga de tráfico entre el conjunto de destinos.

En una VAN, el tráfico de multidifusión se distribuye de manera eficiente a todos los destinos en toda la red (posiblemente global). El tráfico Anycast se equilibra entre todos los destinos disponibles en función de la acumulación de trabajo real en tiempo real en esos destinos. Esto proporciona un equilibrio adaptativo para el destino o servidor que proporcionará la mejor latencia para cada solicitud en particular.

El enrutamiento de acceso múltiple libera al desarrollador de tener que incorporar dicha funcionalidad en el código de la aplicación. Cada servicio desarrollado para una aplicación se puede escalar y distribuir en tiempo de ejecución según sea necesario.

Dado que el nombre del servicio es la dirección utilizada para el enrutamiento en la VAN, se simplifica el descubrimiento del servicio. Por ejemplo, si tres servicios comparten una carga de trabajo particular y un cuarto se pone en línea, la VAN comienza a utilizar el cuarto servicio cuando esté disponible. No es necesario que los clientes del servicio participen en esa actividad. De manera similar, si los servicios en AWS 'us-west' fallan, los servicios en Azure 'West US' pueden recoger la carga de trabajo sin problemas porque la VAN sabe dónde están conectadas todas las instancias del servicio y puede enrutar a las más cercanas a la demanda.

Uno de los beneficios clave del direccionamiento VAN es que la topología de la aplicación (es decir, qué componentes interactúan con qué otros componentes) es independiente de la topología de la red subyacente. El desarrollador no necesita considerar la topología de la red al crear la aplicación. Esto permite cambiar dinámicamente la topología de la red en la aplicación. La aplicación se puede desarrollar y probar en un portátil y luego se pueden desplegar partes de la aplicación en ubicaciones de nube pública o privada. A medida que la aplicación evoluciona, la

escala y el alcance geográfico de la red subyacente se pueden aumentar para adaptarse a las necesidades.

Seguridad

El entorno nativo de la nube introduce problemas de seguridad que los desarrolladores no están bien preparados para afrontar, y no todos los desarrolladores tienen el beneficio de contar con equipos completos de seguridad y operaciones. La simple implementación de aplicaciones en nubes públicas, en hosts virtuales, abre vectores de ataque que un desarrollador no puede anticipar fácilmente. La implementación de aplicaciones en múltiples ubicaciones de la nube agrava la complejidad de la situación.

Una aplicación que se ejecuta en una VAN se beneficia de los mecanismos de seguridad inherentes a la red. Todas las conexiones entre sitios en una VAN están bloqueadas mediante Transport Layer Security (TLS) mutuo con una autoridad de certificación privada y dedicada. El acceso desde el mundo exterior sólo se produce cuando el desarrollador desea proporcionar acceso público a un portal o interfaz web. No hay exposición incidental de los servicios a Internet.

Facilidad de Uso

Uno de los mejores atributos de una VAN es que es una tecnología de espacio de usuario. Un desarrollador puede activar una VAN rápida y fácilmente sin privilegios elevados, acceso al clúster de Kubernetes o acceso de administrador. Si el desarrollador tiene acceso a un conjunto de espacios de nombres de Kubernetes, esos espacios de nombres pueden participar en una VAN.

A medida que el desarrollo nativo de la nube se vuelve más frecuente y las aplicaciones distribuidas se escriben cada vez más para aprovechar la promesa de la infraestructura de la nube continua, se necesitarán nuevas abstracciones para la comunicación para respaldar esa promesa. El direccionamiento Cliente/Servidor desde TCP/IP no será suficiente para satisfacer la necesidad. El direccionamiento y reenvío a nivel de aplicación proporcionado por una red de aplicaciones virtuales proporcionará las capacidades de comunicación avanzadas que se necesitan para aprovechar al máximo los sistemas modernos de computación en la nube.

La propuesta para la gestión de VANs en el proyecto 6GSMART-ICC se basa en la inclusión en el modelo de datos del orquestador de la nube continua de las propiedades necesarias para indicar las necesidades de comunicación entre los diferentes componentes de cada aplicación.

8 Implementación de la solución

8.1 Implementación del servidor

Todo el desarrollo se ha implementado utilizando Spring Boot⁵. Spring Boot es una herramienta para el desarrollo Java que permite realizar desarrollos de forma sencilla, rápida y segura. Además, proporciona una gran cantidad de extensiones y bibliotecas de terceros que permiten abordar prácticamente cualquier tipo de aplicación. Todo ello, unido a que el equipo de desarrollo tiene mucha experiencia en Java, la convierte en la herramienta ideal para realizar desarrollos.

⁵ <https://spring.io/projects/spring-boot>

Toda la funcionalidad del orquestador se ofrece a través de la Interfaz Northbound (NBI) a través de una especificación de API abierta (OAS). Esta API permite gestionar todo tipo de objetos de primer nivel (Nubes, Componentes, Aplicaciones y AppInstances) y los objetos dependientes de cada uno de ellos, como se puede ver en la siguiente figura.

```
openapi: 3.0.3
info:
  version: "1.0.0"
  title: Orquestador
  description: NBI for an Orchestrator that allows deploying distributed applications
servers:
  - url: https://localhost:8081/
paths:
  /clouds: ...
  /clouds/{cloudName}: ...
  /clouds/{cloudName}/links: ...
  /clouds/{cloudName}/links/{linkName}: ...
  /components: ...
  /components/{componentName}: ...
  /applications: ...
  /applications/{applicationName}: ...
  /applications/{applicationName}/deployments: ...
  /applications/{applicationName}/deployments/{deploymentName}: ...
  /applications/{applicationName}/deployments/{deploymentName}/connections: ...
  /applications/{applicationName}/deployments/{deploymentName}/connections/{connectionName}: ...
  /appInstances: ...
  /appInstances/{appinstanceName}: ...
```

Figura 5: OpenAPI paths

Los enlaces dentro de las nubes se utilizan para especificar diferentes pesos en la conexión a la nube. Los despliegues dentro de las aplicaciones sirven para especificar los componentes que forman parte de la aplicación y la forma en la que queremos desplegar cada componente. Finalmente, las conexiones entre los despliegues sirven para especificar qué componentes deben conectarse a través de la red virtual de la aplicación.

El plugin OpenAPI Tools Maven⁶ se ha utilizado para generar las clases de modelo y las interfaces que implementarán los controladores. Se ha definido un controlador para cada entidad de nivel superior: Nube, Componente, Aplicación y AppInstance.

Como se puede ver en la Figura 1, los controladores utilizan la capa de servicio para implementar la lógica del orquestador. Al igual que para los controladores, se ha implementado un servicio para cada entidad de primer nivel. Todos los servicios utilizan una caché⁷ interna para evitar tener que hacer demasiadas operaciones de consulta a los repositorios de datos que se han implementado con una base de datos MongoDB. Spring Data MongoDB⁸ se utiliza para acceder a la base de datos MongoDB.

Los servicios utilizan managers que interactúan con sistemas externos a través de drivers. El orquestador utiliza tres drivers: Repo Driver, Cloud Driver y VAN Driver.

⁶ <https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator/tree/master/modules/openapi-generator-maven-plugin>

⁷ <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/io/caching.html>

⁸ <https://spring.io/projects/spring-data-mongodb>

El Repo Driver se implementa mediante la herramienta Helm⁹. Esta herramienta permite obtener artefactos de los repositorios de Helm Charts y almacenarlos en un caché local.

El Cloud Driver se implementa usando la herramienta kubectl¹⁰ y la herramienta Helm, también utilizada para el Repo Driver. La herramienta kubectl se utiliza para crear/eliminar espacios de nombres en Kubernetes, mientras que la herramienta Helm nos permite instalar/actualizar/desinstalar los Helm Charts.

Finalmente, la herramienta Skupper¹¹ se usa como VAN Driver. Esta herramienta nos permite:

- Instalar el enrutador Skupper en los espacios de nombres que participan en la VAN.
- Conectar los enrutadores Skupper.
- Exponer los servicios a todos los espacios de nombres que forman parte de la VAN.

8.2 Implementación del cliente

Se ha implementado una herramienta de comando que ofrece toda la funcionalidad que brinda el orquestador a través de su NBI.

Al igual que el servidor, el cliente utiliza el plugin OpenAPI Tools Maven para generar las clases del modelo del API y el software cliente del API para acceder al NBI.

En algunos comandos, el orquestador utiliza archivos json con la definición del objeto que se creará y actualizará, como es el caso del registro de una nube. Para cargar estos archivos y convertirlos en clases utilizables por el software cliente del API, se ha utilizado la librería gson¹². En la siguiente figura se muestra un ejemplo del uso de esta librería:

⁹ <https://helm.sh/>

¹⁰ <https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/#kubectl>

¹¹ <https://skupper.io/start/index.html#step-1-install-the-skupper-commandline-tool-in-your-environment>

¹² <https://github.com/google/gson>

```

@Command(name = "cloud", header = "Create cloud")
public class CreateCloud extends BaseCommand implements Callable<Integer>{

    FileUtils fileUtils = new FileUtils();

    @Override
    public Integer call() throws Exception {
        //System.out.println("create cloud " + cloudName + " with file " + cloudFile);
        try {
            // read cloud
            String cloudJson = fileUtils.readFileAsString(cloudFile);
            Type cloudType = new TypeToken<Cloud>() {
            }.getType();
            Gson gson = new GsonBuilder().registerTypeAdapter(byte[].class, new Base64TypeAdapter()).create();

            Cloud cloud = gson.fromJson(cloudJson, cloudType);
            // System.out.println("Decoded Cloud: \r\n: " + cloud.toString());

            final DefaultApi orchestratorApi = new DefaultApi();
            ApiClient apiClient = orchestratorApi.getApiClient();
            apiClient.setBasePath(url);

            if (cloudName != cloud.getName()){
                cloud.setName(cloudName);
            }
            orchestratorApi.createCloud(cloud);
            System.out.println("cloud/" + cloudName + " created");
        } catch (ApiException e) {
            System.out.println("Error from server (" + e.getStatusCode() + "): " + e.getResponseBody());
            return 1;
        } catch (Exception e2){
            System.out.println("Error in client: " + e2.getMessage());
            return 1;
        }
        return 0;
    }
}

```

Figura 6: Ejemplo de uso de la librería gson

Como se puede ver, el uso de la librería es muy sencillo y basta con indicar el tipo de objeto que esperamos crear y la librería se encarga de generarlo.

Finalmente, para generar la ayuda de los comandos del orquestador, se ha utilizado la librería picocli¹³. Este software es muy fácil de utilizar y nos permite definir los parámetros y opciones de cada comando de forma declarativa, así como generar páginas de ayuda contextualizadas para cada comando. Por ejemplo, la ayuda para el comando "crear aplicación" es la siguiente:

```

ubuntu@i2cat-orquestador:~$ mcco create application -h
Create application
Usage: mcco create application [-h] [--skupperAware] [-F=<applicationFile>]
                               [--url=<url>] <applicationName>
    <applicationName>  Application name
    -F, --file=<applicationFile>
                        Set the path to application definition file
    -h, --help          Show this help message and exit
    --skupperAware     Set skupper awareness
    --url=<url>        Minsait Cloud Continuous Orchestrator NBI URL
ubuntu@i2cat-orquestador:~$

```

Figura 7: Ayuda correspondiente al comando de creación de aplicación

CLI implementa los siguientes comandos:

- Creación de nube, enlace, componente, aplicación, despliegue, conexión o instancia de aplicación.

¹³ <https://picocli.info/>

- Obtención de nube, enlace, componente, aplicación, despliegue, conexión o instancia de aplicación.
- Eliminación de nube, enlace, componente, aplicación, despliegue, conexión o instancia de aplicación.
- Actualización de nube, enlace, componente o despliegue.

Los comandos de creación, actualización o eliminación muestran el resultado de la operación en la pantalla de forma similar a la herramienta kubectl. Por ejemplo, eliminar una nube genera el siguiente resultado:

```
ubuntu@i2cat-orquestador:~$ mcco delete cloud cluster-50
cloud/cluster-50 deleted
ubuntu@i2cat-orquestador:~$
```

Figura 8: Salida del comando de borrado de nube

Los comandos de consulta generalmente muestran información resumida sobre los objetos consultados. También existe la opción “-v” para que la salida muestre información detallada y la opción “--json” para obtener la información en formato json. Por ejemplo, el resultado detallado de la consulta de una aplicación se muestra en la siguiente figura:

```

ubuntu@i2cat-orquestador:~$ moco get application onesait-solution -v
Name:      onesait-solution
Skupperaware: true
Deployments:
onesait-base:
  Component name:  onesait-base
  Base release name: onesait-base
  Default namespace: onesait-platform
  Exposed service: null
  Exposed protocol: null
  Deployment model:
    Type: nToCloudLabel
    Cloud label:
      Name: zone
      Value: edge
    Quantity: 1
    Affinity: null
  Required capacities:
    CPUs: 5
    Memory: 5
    Disk: 5
    GPUs: 5
    Accelerators: 5
  Required latency: high
  Connections:
onesait-engine:
  Component name:  onesait-engine
  Base release name: onesait-engine
  Default namespace: onesait-platform
  Exposed service: null
  Exposed protocol: null
  Deployment model:
    Type: nToCloudLabel
    Cloud label:
      Name: zone
      Value: edge
    Quantity: 1
    Affinity: null
  Required capacities:
    CPUs: 5
    Memory: 5
    Disk: 5
    GPUs: 5
    Accelerators: 5
  Required latency: high
  Connections:
onesait-broker-fe:
  Component name:  onesait-broker-fe
  Base release name: onesait-broker-fe
  Default namespace: onesait-platform
  Exposed service: iot-broker
  Exposed protocol: http
  Deployment model:
    Type: nToCloudLabel
    Cloud label:
      Name: zone
      Value: edge
    Quantity: 1
    Affinity: null
  Required capacities:
    CPUs: 5

```

Figura 9: Consulta detallada de una aplicación

8.3 Implementación de la Red Virtual de Aplicación

Para la implementación de la VAN, se ha seleccionado el software Skupper¹⁴. Los principales motivos para elegir Skupper han sido:

- Fácil de configurar.
 - No se requieren cambios en su aplicación existente.
 - No se requieren privilegios de administrador.
 - Comunicación transparente HTTP/1.1, HTTP/2, gRPC y TCP.
- Seguro por diseño.
 - Comunicarse entre clústeres sin exponer los puertos de servicio en Internet.
 - La comunicación entre clústeres está asegurada por TLS mutuo.
 - Skupper se ejecuta sin privilegios elevados.

¹⁴ <https://skupper.io/>

- Conexión en cualquier lugar.
 - Conectividad multinube, nube híbrida y borde a borde.
 - Acceso seguro desde la nube pública a servicios de nube privada sin Virtual Private Networks (VPN).
 - Agregar y eliminar nuevos clústeres dinámicamente.
- Enrutamiento inteligente.
 - Balanceo de carga dinámico en función de la capacidad del servicio.
 - Reenvío de tráfico consciente de los costos y la localidad.
 - Rutas redundantes para alta disponibilidad ante fallas de red.

El modelado de las VAN y los servicios expuestos por cada componente de la VAN se ha incluido dentro de la definición de las aplicaciones, añadiendo los datos necesarios como se muestra en la siguiente figura:

Figura 10: Modelo para las VAN

El requisito de utilizar redes virtuales de aplicaciones se decide a nivel de aplicación. Para ello se debe indicar que la aplicación es Skupper Aware. Una vez que hemos indicado que queremos crear una red virtual de aplicación, debemos definir los servicios que se expondrán en la red y qué componentes necesitan comunicarse con otros componentes. Para hacer esto, para cada despliegue (un despliegue define cómo queremos desplegar cada componente de la aplicación) debemos realizar lo siguiente:

- Si el despliegue ofrece un servicio a la VAN, debemos indicar el servicio de Kubernetes que queremos exponer.
- Si el despliegue consume un servicio de otro despliegue, debemos indicar una conexión entre dicho despliegue y el despliegue que estamos definiendo.

Máquina de estados de la instancia de aplicación

El despliegue de la instancia de la aplicación se realiza a través de una máquina de estados que sigue el siguiente flujo:

Figura 11: Máquina de estados de la instancia de aplicación

El despliegue de una instancia de aplicación se realiza de la siguiente manera. Una vez que tenemos el mapa con las instancias de despliegue a instanciar junto con la nube en la que debemos ubicar cada instancia, se siguen los siguientes pasos:

- Se crean los espacios de nombres donde vamos a ubicar cada instancia de despliegue. Si el espacio de nombres ya existe, se continúa sin crearlo. Se avanza al estado `NamespacesCreated`.
- Si la aplicación es `Skupper Aware`, el enrutador `Skupper` se instala para cada instancia de despliegue. Si varias instancias de despliegue comparten el mismo espacio de nombres dentro de la misma nube, el proceso continúa sin que se despliegue el enrutador. Se avanza al estado `SkupperInstalled`.
- Si la aplicación es `Skupper Aware`, una vez creado el enrutador `Skupper`, se crean los enlaces entre los diferentes enrutadores. Los enlaces creados son bidireccionales, por lo que los enlaces solo se crearán la primera vez que sea necesario conectar dos instancias entre sus respectivos espacios de nombres. Por otro lado, el modelo también nos permite considerar las “distancias” entre nubes y para ello nos permite dar diferentes pesos a los enlaces de `Skupper`. Se avanza al estado `SkupperLinksCreated`.
- Una vez instalados y conectados los enrutadores de la VAN, se instalan los `Helm Charts` y se avanza al estado `HelmChartInstalled`.
- Finalmente, si la aplicación es `Skupper Aware`, los servicios del `Helm Chart` quedan expuestos en la VAN para que se pueda acceder a ellos como si fueran servicios locales desde nubes remotas.

La siguiente figura muestra un ejemplo de una definición de aplicación simple y un resultado de creación de instancias:

Figura 12: Instanciación de una aplicación Skupper Aware

En el ejemplo anterior se ha definido una aplicación que consta de tres componentes: FrontEnd, MiddleEnd y BackEnd. El componente FrontEnd accede al servicio del componente MiddleEnd, que a su vez accede al servicio del componente BackEnd. Para cada componente, es necesario desplegar dos instancias de un determinado Helm Chart en las nubes requeridas (Extreme Edge para FrontEnd, On Premises para MiddleEnd y Telco Edge para Backend). Como se puede observar en cada namespace (rectángulos azules) de cada nube, se desplegará una instancia del enrutador Skupper que se interconectará con el resto de las nubes según las conexiones indicadas en la definición de la aplicación. Por ejemplo, la instancia 1 del componente MiddleEnd debe conectarse a las dos instancias del componente FrontEnd y a las dos instancias del componente Backend. A su vez, una vez expuesto el servicio en la VAN, el enrutador Skupper lo replicará en los espacios de nombres requeridos. Por ejemplo, el servicio MiddleEnd se expondrá como local para las instancias de FrontEnd.

9 Evaluación

9.1 Modelo de intenciones

A continuación, se muestran los resultados de la validación para los diferentes modelos de implementación.

9.1.1 Modelo nToAnyCloud

Para esta validación se han utilizado dos nubes del tipo ExtreamEdge, dos del tipo OnPremises y dos del tipo TelcoEdge. Para ilustrar mejor los resultados, todas las nubes tienen la capacidad de

alojar cuatro instancias del componente a desplegar. Adicionalmente una de las nubes de tipo TelcoEdge se encuentra fuera de servicio.

El algoritmo de selección de nubes está configurado como random.

La aplicación que se desplegará tiene único componente definido que consta de cuatro instancias a desplegar. Esta aplicación se ha desplegado con cinco parametrizaciones diferentes y en el siguiente orden:

- Sin restricciones.
- Con regla de afinidad requerida.
- Con una regla de anti-afinidad requerida.
- Con una regla de afinidad preferente.
- Con una regla de anti-afinidad preferente.

Los resultados de la ejecución se pueden ver en la siguiente figura:

Figura 13: Validación del modelo nToAnyCloud

Para el primer despliegue (sin restricciones), cinco de las seis nubes son válidas. El orquestador selecciona aleatoriamente la ubicación de cada una de las cuatro instancias, lo que significa que las instancias están ubicadas en las nubes 1, 3 y 4.

Para el segundo despliegue (afinidad requerida), el orquestador selecciona la nube 6 entre las dos nubes posibles (2 y 6). Localiza las cuatro instancias en él.

Para el tercer despliegue (anti-afinidad requerida), el orquestador selecciona las únicas cuatro nubes posibles para colocar las cuatro instancias.

Para el cuarto despliegue (afinidad preferida), el orquestador comienza seleccionando la nube 2, que es aquella en la que se pueden ubicar la mayor cantidad de instancias (3). La cuarta instancia se elige aleatoriamente entre las nubes 1 y 3.

Para la quinta implementación (anti-afinidad preferida), el orquestador comienza colocando una instancia en cada una de las 3 nubes disponibles y repite la nube 3 para colocar la última instancia.

9.1.2 Modelo nToCloudType

Para esta validación se han utilizado tres nubes del tipo ExtremeEdge, tres del tipo OnPremises y tres del tipo TelcoEdge. Para ilustrar mejor los resultados, todas las nubes tienen la capacidad de alojar cuatro instancias del componente a desplegar. Adicionalmente una de las nubes de tipo TelcoEdge se encuentra fuera de servicio.

El algoritmo de selección de nubes está configurado como random.

La aplicación que se desplegará tiene un único componente definido que consta de tres instancias a desplegar. Esta aplicación ha sido desplegada con cinco parametrizaciones diferentes y en ese orden:

- ExtremeEdge sin restricciones.
- ExtremeEdge con una regla de afinidad requerida.
- OnPremises con una regla anti-afinidad requerida.
- TelcoEdge con una regla de afinidad preferida.
- ExtremeEdge con una regla anti-afinidad preferida.

Los resultados de la ejecución se pueden ver en la siguiente figura:

Figura 14: Validación del modelo nToCloudType

Para el primer despliegue (ExtremeEdge sin restricciones), de las tres nubes tipo ExtremeEdge disponibles, se han elegido aleatoriamente la 2 y 3 para desplegar las tres instancias.

En el segundo despliegue (ExtremeEdge con afinidad requerida), de las dos nubes posibles (1 y 3), se ha seleccionado la número 3.

En el tercer despliegue (OnPremises con anti-afinidad requerida), se han seleccionado las únicas tres nubes posibles para desplegar cada instancia.

En el cuarto despliegue (TelcoEdge con afinidad preferente) se ha seleccionado la nube 9 de las dos posibles (7 y 9).

En el quinto despliegue (ExtremeEdge con anti-afinidad preferida), se seleccionaron las nubes 1 y 2 ya que la nube 3 está completa.

9.1.3 Modelo nToCloudLabel

Para esta validación, se utilizaron tres nubes etiquetadas en azul y cuatro nubes etiquetadas en verde. Para ilustrar mejor los resultados, todas las nubes tienen la capacidad de alojar cuatro instancias del componente a desplegar. Además, una de las nubes azules está fuera de servicio.

El algoritmo de selección de nubes está configurado como random.

La aplicación que se desplegará tiene un único componente definido que consta de tres instancias a desplegar. Esta aplicación ha sido desplegada con cinco parametrizaciones diferentes y en este orden:

- Azul sin restricciones.
- Verde con una regla de afinidad requerida.
- Verde con una regla anti-afinidad requerida.
- Azul con regla de afinidad preferida.
- Verde con una regla anti-afinidad preferida.

Los resultados de la ejecución se pueden ver en la siguiente figura:

nToCloudLabel N=3

Figura 15: Validaciones del modelo nToCloudLabel

Para el primer despliegue (azul sin restricciones) se han instalado tres instancias en las dos nubes posibles de forma aleatoria.

En el segundo despliegue (verde con afinidad requerida), se ha seleccionado la nube 6 entre todas las posibles (2, 5, 6 y 9).

En el tercer despliegue (verde con antiafinidad requerida) se han seleccionado las nubes 4, 6 y 9 de las cuatro posibles (2, 4, 6 y 9).

En el cuarto despliegue (azul con afinidad preferida) se ha seleccionado la nube 3, que también cumple con el requisito requerido.

En el quinto despliegue (verde con anti-afinidad preferida) se han seleccionado las únicas tres nubes disponibles.

9.1.4 Modelo perCloudType

Para esta validación se han utilizado dos nubes del tipo ExtremeEdge, dos del tipo OnPremises y dos del tipo telcoEdge. Para ilustrar mejor los resultados, todas las nubes tienen la capacidad de alojar cuatro instancias del componente a desplegar. Además, una de las nubes tipo telcoEdge está fuera de servicio y no será considerada en los despliegues del tipo requerido.

El algoritmo de selección de nubes está configurado como aleatorio.

La aplicación a desplegar tiene un único componente definido. Esta aplicación se ha desplegado con cuatro parametrizaciones diferentes y en este orden:

- Se requiere ExtremeEdge.
- Se requiere TelcoEdge.
- Se prefiere en las instalaciones.
- Se prefiere ExtremeEdge.

Los resultados de la ejecución se pueden ver en la siguiente figura:

Figura 16: Validaciones del modelo perCloudType

Para el primer despliegue (ExtremeEdge requerido), se ha podido desplegar en las dos nubes tipo ExtremeEdge existentes.

En el segundo despliegue (TelcoEdge requerido), se ha podido desplegar en la única nube que el orquestador considera válida.

En el tercer despliegue (OnPremises preferido) se ha podido desplegar en las dos nubes tipo OnPremises existentes.

En el cuarto despliegue (ExtremeEdge preferido) solo se pudo desplegar en una de las nubes ya que la otra no cumple con todos los requisitos necesarios.

9.1.5 Modelo perCloudLabel

Para la validación, se utilizaron dos nubes etiquetadas en azul y tres nubes etiquetadas en verde. Para ilustrar mejor los resultados, todas las nubes tienen la capacidad de implementar cuatro instancias del componente a implementar. Además, una de las nubes azules está fuera de servicio.

El algoritmo de selección de nubes está configurado como aleatorio.

La aplicación que se desplegará tiene un único componente definido que consta de tres instancias a desplegar. Esta aplicación se ha desplegado con cuatro parametrizaciones diferentes y en este orden:

- Verde requerido.
- Azul requerido.

- Preferiblemente verde.
- Preferiblemente azul.

Los resultados de la ejecución se pueden ver en la siguiente figura:

Figura 17: Validaciones del modelo perCloudLabel

Para el primer despliegue (verde requerido), se ha podido desplegar en las tres nubes verdes existentes.

En el segundo despliegue (azul requerido), se ha podido desplegar en la única nube azul que el orquestador considera válida.

En el tercer despliegue (verde preferido) sólo se pudieron desplegar dos de las tres nubes existentes.

En el cuarto despliegue (azul preferido) se pudo desplegar en la única nube azul que el orquestador considera válida.

9.1.6 KPIs

Para evaluar el rendimiento del modelo de intenciones, mediremos cuánto tiempo lleva seleccionar las nubes para los despliegues en función de varios factores:

- Número de nubes disponibles para el despliegue.
- Algoritmo de selección de nubes.
- Restricciones de despliegue (sin restricción, anti-afinidad y afinidad)

Todas las pruebas consistieron en desplegar 20 instancias de aplicaciones. Cada instancia de aplicación tiene tres instancias de componentes a desplegar. El modelo de despliegue utilizado en las pruebas fue nToAnyCloud.

Una vez realizada cada prueba, se calcularon los tiempos promedio de selección de nube para cada serie de despliegue de 20 instancias de aplicaciones.

Los resultados de las mediciones se presentarán de dos formas diferentes:

- Para cada algoritmo, los tiempos se presentan según el número de nubes y las restricciones requeridas.
- Para cada tipo de restricción, los tiempos se presentan según el número de nubes y el algoritmo utilizado.

A continuación, se muestran las medidas **para cada algoritmo**:

Algoritmo firstAvailable

Lo que hace este algoritmo es seleccionar la primera nube de la lista de nubes válidas para crear la instancia del componente.

Figura 18: Tiempo medio de selección de nube (firstAvailable)

Como era de esperar, la principal tendencia observada es que los tiempos promedio de selección de nubes para cada instancia aumentan a medida que aumenta el número de nubes disponibles en el sistema.

Dependiendo de las restricciones requeridas en el modelo de despliegue, los tiempos más largos se observan cuando se establecen reglas de anti-afinidad, mientras que los tiempos más cortos se observan cuando se establecen reglas de afinidad. Cuando el número de nubes es lo suficientemente grande, las diferencias debidas a diferentes restricciones se minimizan.

Algoritmo random

Lo que hace este algoritmo es seleccionar una nube aleatoria de la lista de nubes válidas para crear la instancia del componente.

Figura 19: Tiempo medio de selección de nube (random)

Al igual que con el algoritmo anterior y como era de esperar, la tendencia observada es que los tiempos promedio de selección de nubes para cada instancia aumentan a medida que aumenta el número de nubes disponibles en el sistema.

Dependiendo de las restricciones requeridas en el modelo de despliegue, los tiempos más largos se observan cuando se establecen reglas anti-afinidad, mientras que los tiempos más cortos se observan cuando no se establecen restricciones.

Algoritmo lastRecentlyUsed

Lo que hace este algoritmo es seleccionar la última nube utilizada de la lista de nubes válidas para realizar la creación de instancias del componente.

Figura 20: Tiempo medio de selección de nube (lastRecentlyUsed)

Al igual que con el algoritmo anterior y como era de esperar, la tendencia observada es que los tiempos promedio de selección de nubes para cada instancia aumentan a medida que aumenta el número de nubes disponibles en el sistema.

Dependiendo de las restricciones requeridas en el modelo de despliegue, los tiempos más largos se observan cuando se establecen reglas de afinidad, mientras que los tiempos más cortos se observan cuando no se establecen restricciones. Cuando el número de nubes es lo suficientemente grande, las diferencias debidas a diferentes restricciones se minimizan.

A continuación, se presentan las medidas que comparan los diferentes algoritmos utilizados **por cada tipo de restricción**:

Sin restricciones

Los resultados para despliegues sin restricciones según el algoritmo utilizado son los siguientes:

Figura 21: Tiempo medio de selección de cloud (sin restricciones)

El algoritmo que presenta los mejores tiempos independientemente del número de nubes es firstAvaliable. Random funciona mejor que lastRecentlyUsed para una gran cantidad de nubes, mientras que para una cantidad baja de nubes se comporta de manera similar.

Anti-affinity

Los resultados para despliegues con anti-afinidad según el algoritmo utilizado son los siguientes:

Figura 22: Tiempo medio de selección de nube (anti-afinidad)

El algoritmo que presenta los mejores tiempos independientemente del número de nubes es firstAvailable. Random funciona mejor que lastRecentlyUsed para una gran cantidad de nubes, mientras que para una cantidad baja de nubes se comporta de manera similar.

Affinity

Los resultados para implementaciones con afinidad según el algoritmo utilizado son los siguientes:

Figura 23: Tiempo medio de selección de nube (afinidad)

El algoritmo que presenta los mejores tiempos independientemente del número de nubes es firstAvailable. Random es el segundo algoritmo con mejor rendimiento.

Conclusiones

El algoritmo que mejor ha funcionado en todos los escenarios ha sido firstAvailable, siendo random el segundo mejor algoritmo. El algoritmo firstAvailable tenderá a colocar componentes en las nubes hasta que estén completamente ocupados, mientras que los algoritmos aleatorio y lastRecentlyUsed intentarán equilibrar el número de instancias entre las nubes. Si este equilibrio de carga no importa, entonces el algoritmo a utilizar es firstAvailable; si este equilibrio de carga importa, el algoritmo random daría mejores resultados que el lastRecentlyUsed.

Los tiempos de selección de nubes aumentan con el número de nubes, pero están dentro de un nivel insignificante (milisegundos) respecto al tiempo de despliegue de componentes, que dependerá de la carga que estemos desplegando, pero que en general será del orden de segundos.

9.2 Red virtual de aplicación

Para validar las capacidades del orquestador en lo que se refiere a la red virtual de aplicación se ha definido un caso de uso que consiste en desplegar la solución de Minsait para la gestión de

dispositivos IoT, **Onesait Things**¹⁵. La solución se compone de dos elementos: Onesait platform y Onesait Local. Onesait platform es la parte centralizada de la solución que en este caso de uso se ejecuta en el edge cloud, y Onesait local es la parte distribuida que se ejecuta junto a los dispositivos. La prueba realizada se muestra en la siguiente figura:

Figura 24: Solución Onesait Things

Una vez desplegada la solución se ha verificado su correcto funcionamiento con un caso de uso que consiste en simular un sensor que recoge datos de temperatura y humedad, envía dichos datos al componente local onesait, y dicho componente los envía a la base de datos central donde se pueden comprobar, como se muestra en la siguiente figura.

¹⁵ <https://blog.onesaitplatform.com/category/distributions-es/things-es/>

IoT Sensor Use Case

Figura 25: Validación del caso de uso de IoT

Con esta prueba se ha validado que la solución de Minsait para el internet de las cosas se ha desplegado de forma distribuida si necesidad de modificar ninguno de los componentes al utilizarse una VAN que permite la comunicación entre los mismos.

10 Conclusiones

Se están realizando numerosos esfuerzos en los ecosistemas de telecomunicaciones y de la nube para responder a los desafíos de la computación de la nube continua. Tanto los proveedores de nube pública como los proveedores de soluciones de orquestación para operadores de telecomunicaciones están realizando importantes esfuerzos para responder al despliegue de aplicaciones en el borde. En este momento nos encontramos en un panorama muy fragmentado con soluciones de código abierto (OSM, ONAP), soluciones de nube pública (AWS, GDC, Azure), proveedores privados de TI NFV (WMware, RedHat, Netcraker, NearByOne) y soluciones de tecnología tradicional. proveedores (Nokia, Ericsson).

Las soluciones actuales no brindan una respuesta adecuada a los nuevos desafíos de la nube continua, como la tolerancia a la partición en aplicaciones distribuidas, la falta de funciones de comunicación/red de malla automatizadas, la gestión de recursos volátiles y las soluciones de nube de telecomunicaciones que no se pueden replicar en entornos locales.

En 6GSMART-ICC nos hemos centrado en algunos de los retos anteriores para identificar los diseños de referencia que se deben seguir en el desarrollo del orquestador de la nube continua. En concreto hemos trabajado en:

- Modelo de despliegue basado en intenciones. El orquestador mantiene control total sobre las nubes que se deben utilizar para desplegar los componentes de la aplicación. A través de este modelo se estudiarán diversos mecanismos de despliegue de componentes.
- Redes de virtuales de aplicación que hacen realidad la programación de aplicaciones distribuidas.

El modelo de despliegue basado en intenciones ha demostrado ser flexible y eficaz a la hora de ubicar los distintos componentes de la aplicación en las nubes requeridas. Los cinco modelos definidos (nToAnyCloud, perCloudType, perCloudLabel, nToCloudType y nToCloudLabel) dan respuesta a distintas necesidades de despliegue de los componentes de las aplicaciones pudiendo seleccionar un modelo distinto para cada componente de aplicación. Los modelos perCloudType y nToCloudType nos permiten ubicar los componentes de aplicación en las nubes del tipo requerido, mientras que los modelos perCloudLabel y nToCloudLabel nos permiten ubicar los componentes de aplicación en las nubes con la etiqueta requerida. En caso de que el componente de aplicación no tenga restricciones de tipo o etiqueta se puede utilizar el modelo nToAnyCloud que da mayor libertad al orquestador para ubicar los recursos.

La funcionalidad de afinidad permitirá reducir los tiempos de respuesta en la comunicación entre componentes y la disponibilidad en el acceso a los mismos ya que serán ubicados en la misma nube, mientras que la funcionalidad de anti-afinidad permitirá mejorar la tolerancia a fallos ya que los componentes serán ubicados en nubes diferentes.

Finalmente, el hecho de implementar una Red Virtual de Aplicación transparente a las aplicaciones permite distribuir los componentes de la aplicación según las necesidades del servicio prestado sin tener que modificar las aplicaciones.